

Conversión de pastos permanentes cubiertos de árboles abandonados

www.af4eu.eu

El pastoreo con ganado ayuda a convertir los pastizales permanentes abandonados en sistemas agroforestales productivos

Eslovaquia tiene aproximadamente 2,4 millones de hectáreas de tierras agrícolas, de las cuales 0,85 millones de hectáreas son pastos permanentes. Aproximadamente un tercio (más del 30 %) de la superficie de pastos permanentes está sin uso, abandonada y cubierta de arbustos y árboles en diversas etapas de sucesión (las llamadas "zonas blancas") y estas zonas se retiran en su mayoría de las tierras agrícolas para el sistema de subvenciones. En los últimos años, el interés de los propietarios y agricultores por utilizar dichas áreas para la producción de pastos ha aumentado significativamente, lo que también se relaciona con sus esfuerzos por incluir estas áreas en el sistema de subsidios. Actualmente, la práctica común en Eslovaquia es la llamada revitalización, la restauración del estado original a través de medidas de resiembra, durante las cuales se elimina toda la vegetación leñosa de dichas áreas. Otra opción, que actualmente se ve muy favorecida debido al cambio climático, pero que aún no se ha aplicado oficialmente en Eslovaquia, es la conversión de estas zonas en sistemas silvopastoriles agroforestales productivos, es decir, zonas de pastoreo conservando algunos de los árboles o arbustos existentes. Desde 2022, el Centro Forestal Nacional está implementando el proyecto "Modelos de transformación de tierras no forestales cubiertas de árboles en sistemas agroforestales productivos (TRANSAGROLES) dentro del cual se han establecido 3 parcelas piloto de investigación y demostración que representan "áreas blancas" de tierras bajas (Bojnice), montañosas (Betliar y Liptovská Teplička) de Eslovaquia. Estas parcelas servirán para la investigación a largo plazo de múltiples aspectos (técnicos, ambientales y sociales) de esta transformación y también servirán como ejemplos de buenas prácticas.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič
Centro Forestal Nacional, Eslovaquia

Funded by the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.